

JAMOADA O‘ZARO DO‘STONA MUHITNI YARATISHDA USTOZNING TUTGAN O‘RNI

N.R. Toshxo‘jayeva¹, e-mail: ntoshxujayeva@mail.ru
M.Saitqulova², e-mail: saitqulova.m@gmail.com
F.K.Sobirova³, e-mail: sabirovafazilat15@gmail.com

¹TAFU dotsenti

²TAFU 4-kurs talabasi

³KIUT 3-kurs talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada jamoa o‘zi nima? Uni nega yaratilish kerak hamda jamoada o‘zaro do‘stona muhitni yaratishda ustozning o‘rni tahlil qilinadi. Ustozning pedagogik mahorati, yondashuvi, o‘quvchilar bilan o‘zaro hurmat, ishonchni rivojlantirishdagi ahamiyat haqida ko‘rsati beriladi. Jamoada samarali hamkorlik va bir-birini qo‘llab-quvvatlash muhitini shakllantirishda ustozning maslahatchilik, qo‘llab-quvvatlash va o‘rnak ko‘rsatish roli muhim ekani ta’kidlangan. Maqolada ustozning jamoada do‘stona va samarali atmosfera yaratishdagi strategiyalari hamda uning ijobiy ta’siri haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar. Tarbiya, muhit, metod, interaktiv metodlar, tushuncha, ko‘rgazmali qurollar, rag‘batlantirish, jamoa tartibi.

1 Kirish

Jamoa so‘ziga ta’rif berib boshlaydigan bo‘lsak jamoa bu- ikki yoki undan ortiq odamdan tashkil topgan jamoga jamoa deyiladi. Jamoada odamlar bir maqsad yo‘lida manfaatlarining umumiyliigi o‘zaro hamkorlik qilishlari zarurligi mehnat va mayishiy va hayotiy faoliyatlari yo‘nalganligi zaminida o‘zaro birgalikda harakat qilishlarini taqazo etishdan vujudga keladi. Jamoada o‘zaro muhitni yaratish, asosan hamkorlikni, ishonchni va ochiqlikni rivojlantirishga asoslanadi. Jamoada o‘zaro do‘stona muhit yaratish, nafaqat samarali faoliyatni ta’minlash, balki individual o‘sish va rivojlanishga hissa qo‘shish uchun ham muhimdir. Ustoz va o‘qituvchi o‘z ishida nafaqat bilim beruvchi, balki tarbiyachi sifatida ham faoliyat yuritadi. Ularning jamoada do‘stona muhitni yaratishga qo‘shgan hissasi alohida ahamiyatga ega. Ushbu maqolada ustozning jamoada o‘zaro do‘stona muhitni yaratishda tutgan o‘rni va bu jarayonda uning roli muhimligi haqida so‘z yuritiladi. Boshlang‘ich ta’limda faqatgina ta’lim va tarbiyaga nazar solgan holda emas, aksincha ularni hamjihatlikka o‘rgatgan holda ahil bitta katta jamoa yaratishda ustozni o‘rni alohida o‘rin egallaydi.

3. Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli

Ustoz, jamoada o‘zaro do‘stona muhitni yaratishda boshqaruvchilik rolini egallaydi. U o‘z xatti-harakatlari va qarorlari bilan jamoaning ijtimoiy-iqtisodiy muhitini shakllantiradi. Yetakchi sifatida ustoz, o‘z a’zolarining fikrlarini tinglaydi, ularni qo‘llab-quvvatlaydi va ularni muvaffaqiyatga erishish uchun ilhomlantiradi. Maktabda faqatgina ustoz o‘quvchilar bilan ishlabgina qolmasligi kerak. Sababi faqat o‘quvchi bilan ishlansagina ustozning qilgan ishlarni ya’ni mehnati o‘z samarasini ko‘rsatmasligi mumkin. Ota-onalar bilan birga hamkorlik qilgan holda o‘quvchilar bilan ishlansa, shundagina o‘z samarasini ko‘rsatadi. O‘quvchilarda o‘ziga bo‘lgan ishonchni oshirish kerak. O‘zaro hurmat va ishonchni mustahkamlash hamda jamoada do‘stona muhit yaratishning asosiy omillaridan biri bu o‘zaro hurmat va ishonchdir. Oddiy bir misol o‘quvchilarni o‘ziga yaqin olgan holda ularni hech birini ajratmagan holda muomila qilishdan o‘quvchilarning hurmati va ishonchi yana bir karra oshadi. Ustoz, o‘zining so‘zlari va harakatlari

bilan o'quvchilarda, shuningdek jamoa a'zolarida bu fazilatlarni rivojlantiradi. Har bir a'zo o'z fikrini erkin aytishi, fikr almashishi va o'zini hurmatli his qilishiga imkon topadi. Shu sababdan jamoada o'zaro do'stona muhitni yaratishda ustozning tutgan o'rni beqiyosligi o'z o'rnida ko'rinib turibdi. Jamoada ijobiy muhit yaratishda ustozning motivatsion roli katta.

Chunki endi o'sib ulg'ayib kelayotgan yosh avlod, albatta, shirin so'zning gadosi bo'ladi va uni qay yo'lga boshlasangiz o'sha tomonga ketadi. U o'z jamoasini doimiy ravishda rag'batlantirib, muvaffaqiyatlaridan bahramand bo'lishga undaydi. Ustoz o'z talabalari yoki jamoa a'zolarining kichik muvaffaqiyatlarini nishonlash orqali ularni yanada ko'proq ish qilishga undaydi. Bu esa jamoada o'zaro do'stona va ishonchli muhitni mustahkamlashga katta bir yordam beradi. Jamoada har doim nizolar va kelishmovchiliklar yuzaga kelishi bu tabiiy holdir. Ustozning vazifasi jamoa ichidagi nizolarni to'g'ri hal qilish, xususan, adolat bilan o'z ishiga yondashuvni tanlashdir. Bu jamoa a'zolarini bir-biriga nisbatan ishonchli va hurmatli qilishga xizmat qiladi, bu esa o'zaro do'stona muhitning rivojlanishiga yordam beradi. Ishonch bo'lmagan joyda samarali ish ham bo'lmaydi, shunday ekan har bir ishga mas'uliyat bilan yondashgan holda jamoani to'g'ri shakllantirgan holda davom etish kerak.

4 Xulosa

Xulosa qilib ilmiy maqolamizda shuni aytishimiz mumkinki, har bir ishning boshida albatta sharaflil kasb egalari bu o'qituvchi turardi. Shunday ekan jamoani birdamlikda ota-onalar bilan birga mukammal qilib jamoa tuzish lozim. Ustozning jamoada o'zaro do'stona muhitni yaratishdagi roli juda katta. U nafaqat bilim beruvchi, balki tarbiyachi, rahbar va motivator sifatida ham faoliyat yuritadi. Ustozning jamoaning o'zaro aloqalariga ko'rsatgan e'tibori, rag'batlantirishi va shaxsiy namunasi orqali jamoada ijobiy, do'stona muhitni shakllantirish mumkin. Bu esa jamoaning umumiy maqsadlariga erishishini osonlashtiradi va a'zolarining o'sishiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikaci Prezidentining 2018 yil 25 yanvardagi "Umumiy o'rta, o'rta maxsus va kasb-hunar ta'limi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5313-son Farmoni.
2. Axmedova M.E., Komilova M.O., Iskandjanova F.K., Saydullayev A.N. Umumiy pedagogika. Darslik. –T.: 2024.
3. Toshxo'jayeva N.R. Boshlang'ich ta'imda tarbiya fanini o'qitish metodikasi (1-qism). O'quv qo'llanma. -T.: Zuxra Baraka biznes, 2023. 14,5 b.t.
4. Mirzohidov M. Jamoada ishlash va jamoa psixologiyasi. Toshkent: 2021.
5. Vigotskiy L. S. Pedagogik psixologiya. Toshkent: 1987.
6. Sharipov A. Pedagogik axloq: O'qituvchining ijtimoiy roli. Toshkent: 2020.